

IJTIMOIY ISHDA BOSHQARUV HUJJATLARNI ELEKTRONLASHTIRISH

Gulbahor Yuldasheva

FarDU, Axborot texnologiyalari kafedrası dotsenti

Dilfuza A'zamxujayeva

FarDU, Ijtimoiy ish yo'nalishi II kurs talaba

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11394797>

Аннотация: Ushbu maqolada biz elektron hujjat aylanishining ijtimoiy ishdagi oqibatlarini o'rganamiz, ushbu raqamli transformatsiyadan kelib chiqadigan imtiyozlar, qiyinchiliklar va imkoniyatlarni o'rganamiz. Biz elektronlashtirish ma'muriy jarayonlar samaradorligini oshirishi, ma'lumotlarga kirishni yaxshilash, ma'lumotlar xavfsizligi va maxfiyligini ta'minlash, ijtimoiy ishchi guruhlari o'rtasida hamkorlikni rivojlantirish, ma'lumotlarga asoslangan qarorlar qabul qilish imkonini beradi va atrof-muhit barqarorligini rag'batlantirishni ko'rib chiqamiz.

Калит so'zlar: ijtimoiy ish, hujjat, elektron boshqaruv, elektronlashtirish, raqamli platformalar, elektron hujjatlar.

Аннотация: В этой статье мы исследуем последствия электронного документооборота для социальной работы, изучая преимущества, проблемы и возможности, возникающие в результате этой цифровой трансформации. Мы считаем, что электроника может повысить эффективность административных процессов, улучшить доступ к информации, обеспечить безопасность и конфиденциальность данных, развивать сотрудничество между группами социальной работы, принимать обоснованные решения и способствовать экологической устойчивости.

Ключевые слова: социальная работа, документ, электронный менеджмент, электронизация, цифровые платформы, электронные документы.

Abstract: In this article, we explore the implications of electronic document circulation for social work, examining the benefits, challenges, and opportunities arising from this digital transformation. We believe that electronicization can increase the efficiency of administrative processes, improve access to information, ensure data security and confidentiality, develop cooperation between social work groups, make informed decisions, and promote environmental sustainability. Let's look at the incentive.

Key words: social work, document, electronic management, electronicization, digital platforms; electronic documents.

Raqamli texnologiyalar zamonaviy jamiyatning barcha jabhalariga kirib, bizning yashash, ishlash va o'zaro munosabatlarimizni o'zgartirdi. Ijtimoiy ish sohasida ushbu raqamli transformatsiya an'anaviy amaliyot va jarayonlarni, xususan, boshqaruv hujjatlarini elektronlashtirish orqali qayta shakllantirmoqda. Qog'ozga asoslangan tizimlardan raqamli platformalarga o'tish ijtimoiy ish agentliklari axborotni boshqarish, mijozlar va hamkasblar bilan muloqot qilish va xizmatlarni samarali taqdim etishda inqilob qilmoqda. Ijtimoiy ishda boshqaruv hujjatlarini elektronlashtirish ko'proq samaradorlik, foydalanish imkoniyati, xavfsizlik, hamkorlik va barqarorlik tomon paradigma o'zgarishini anglatadi. Ushbu o'tish tez o'zgaruvchan dunyo talablariga moslashish zarurati bilan izohlanadi, bu erda texnologiya aloqa, ma'lumotlarni boshqarish va xizmatlarni etkazib berishni osonlashtirishda tobora markaziy rol o'ynaydi.[2]

ADABIYOTLAR TAHLILI VA TADQIQOT METODOLOGIYASI

Raqamli innovatsiyalar va elektron boshqaruv tizimlarini qamrab olgan holda, ijtimoiy ish agentliklari yuqori sifatli xizmatlarni taqdim etish, mijozlar natijalarini yaxshilash va o'zlari xizmat qilayotgan jamoalarning o'zgaruvchan ehtiyojlariga moslashish imkoniyatlarini oshirishlari mumkin. Boshqaruv hujjatlarini elektronlashtirish faqatgina texnologik taraqqiyot emas; bu ijtimoiy ishchilarga raqamli asrda yanada samarali va axloqiy jihatdan ishlash imkoniyatini beradigan strategik imperativdir. Tez rivojlanayotgan raqamli texnologiyalar asrida ijtimoiy ish sohasi boshqaruv hujjatlarini elektronlashtirish bilan sezilarli o'zgarishlarni boshdan kechirmoqda.[1]

An'anaviy qog'ozga asoslangan tizimlardan raqamli platformalarga o'tish ijtimoiy ish agentliklari qanday ishlashini inqilob qiladi va samaradorlik, foydalanish imkoniyati, xavfsizlik, hamkorlik va barqarorlikni oshiradigan ko'plab imtiyozlarni taklif qiladi. Ushbu raqamli inqilobda samaradorlik birinchi o'rinda turadi. Elektron hujjat aylanishi tizimlarini qabul qilish orqali ijtimoiy xodimlar ma'muriy jarayonlarni soddalashtirishi, vazifalarni avtomatlashtirishi va hujjatlarni rasmiylashtirishga sarflanadigan vaqtni qisqartirishi mumkin. Ushbu yangi samaradorlik mutaxassislariga mijozlarga bevosita xizmat ko'rsatishga ko'proq e'tibor qaratish imkonini beradi va natijada xizmatlar ko'rsatish va natijalarni yaxshilaydi. Elektronlashtirishning yana bir muhim afzalligi mavjud. Raqamli hujjatlarga internetga ulangan istalgan joydan kirish mumkin, bu esa ijtimoiy xodimlarga ma'lumotlarni tez va xavfsiz olish imkonini beradi. Bu qulaylik, ayniqsa, masofaviy ish sozlamalarida muhim bo'lib, jamoa a'zolari o'rtasida uzluksiz hamkorlik va ma'lumot almashishni osonlashtiradi.

Maxfiylik muhim ahamiyatga ega bo'lgan ijtimoiy ishda ma'lumotlar xavfsizligi eng muhim masaladir. [4]

MUHOKA VA NATIJALAR

Elektron boshqaruv tizimlari mijozlarning nozik ma'lumotlarini himoya qilish uchun shifrlash, kirishni boshqarish va audit yo'llari kabi mustahkam xavfsizlik choralarini taklif qiladi. Maxfiylik qoidalariga rioya qilishni ta'minlash orqali raqamli platformalar maxfiy ma'lumotlarni himoya qiladi va mijozlarga ishonchni oshiradi. Xarajatlarni tejash ijtimoiy ish agentliklari uchun elektron hujjat aylanishini qo'llash uchun jiddiy sababdir. Jismoniy saqlash joyi, bosma va qog'oz ta'minotiga bo'lgan ehtiyojni kamaytirish orqali tashkilotlar vaqt o'tishi bilan sezilarli iqtisodiy samaradorlikka erishishlari mumkin.[3]

Ushbu tejamkor yechim agentliklarga resurslarni asosiy xizmatlar va dasturlarga qayta taqsimlash imkonini beradi va bu mijozlar va xodimlarga foyda keltiradi. Hujjatlarni real vaqtda almashish va tahrirlash imkonini beruvchi raqamli platformalar orqali hamkorlik yaxshilanadi. Ijtimoiy ish guruhlarida yanada samarali hamkorlik qilishlari, uzluksiz muloqot qilishlari va mijozlarga har tomonlama yordam ko'rsatish uchun sa'y-harakatlarni muvofiqlashtirishlari mumkin. Ushbu hamkorlikdagi yondashuv jamoaviy ish va tashkilotlarda bilim almashish madaniyatini rivojlantiradi. Elektron boshqaruv tizimlariga kiritilgan ma'lumotlarni tahlil qilish imkoniyatlari ijtimoiy ish agentliklariga natijalarni kuzatish, tendentsiyalarni kuzatish va ma'lumotlarga asoslangan qarorlar qabul qilish imkonini beradi. Ma'lumotlarni tahlil qilish vositalaridan foydalangan holda, tashkilotlar o'z aralashuvlarining ta'sirini o'lchashlari, yaxshilash sohasini aniqlashlari va mijozlar ehtiyojlarini yanada samaraliroq qondirish uchun xizmatlar ko'rsatishni optimallashtirishlari mumkin. Atrof-muhitning barqarorligi boshqaruv hujjatlarini elektronlashtirishda asosiy e'tibor hisoblanadi.[5]

XULOSA

Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, ijtimoiy ishda boshqaruv hujjatlarini elektronlashtirish raqamli innovatsiyalar va samaradorlik tomon transformativ siljishni anglatadi. Raqamli transformatsiyani qabul qilish orqali ijtimoiy ish agentliklari xizmatlar ko'rsatishni yaxshilashi, mijozlar natijalarini yaxshilashi va kasbni yanada barqaror va hamkorlikdagi kelajak sari olg'a siljishi mumkin. Texnologiya rivojlanishda davom etar ekan, elektron boshqaruv tizimlarining integratsiyasi ijtimoiy ish amaliyotining kelajagini shakllantirishda hal qiluvchi rol o'ynaydi.[6]

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. www.ziyounet.uz

2. Алимов И., Эргашев Ф., Бутаев А. Архившунослик. / Ўқув қўлланма – Т.: Шарқ, 1997.
3. Алимов И.А. Архившунослик. / Ўқув қўлланма – Андижон. АДУ, 2005.
4. Исакова М, Иофе В. Архившунослик. / Ўқув қўлланма. – Тошкент: Чўлпон, 2007.
5. Исакова М. Становление и развитие архивного дела в Узбекистане. – Тошкент: Университет, 2012.-С.204.
6. Isakova M., Xaydarov M. Boshqaruvni axborot (hujjatlar) bilan ta'minlash. / O'quv qo'llanma. – Т.,2012.
7. Yuldasheva, G., & Yo'ldosheva, M. (2023). Raqamli iqtisodiyot va texnologiyalarni rivojlantirish asoslari. Talqin va tadqiqotlar ilmiy-uslubiy jurnali, 5(Special issue), 236-240.
8. G.I.Yuldasheva., M. Yo'ldosheva. (2023). Yangi innovatsion texnologiyalarning pedagogik jarayondagi roli. "Ilm-fan muammolari yosh tadqiqotchilar talqinida", 1(6), 127-130